

BUGUNGI KUN VA KELAJAKDA VIRTUAL MUZEYLAR VA META MADANIYAT**Abduxoliqova Shamshoda Anvar qizi****O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti ingliz tili filalogiyasi 1- kurs talabasi****Abduholiqovashamshoda84@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18919497>**

Annatatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy texnologiyalar, xususan, Virtual borliq (VR) va Sun'iy intellekt (AI) ta'sirida madaniyat tushunchasining transformatsiyasi tadqiq etiladi. "Meta-madaniyat" tushunchasi doirasida an'anaviy muzeylarning virtual formatga o'tishi, eksponatlarning "raqamli egizaklari" yaratilishi va bu jarayonning insoniyat madaniy xotirasiga ta'siri tahlil qilingan. Maqolada jismoniy chegaralarning yo'qolishi natijasida madaniy merosning ommalashishi va global raqamli makonda milliy o'zlikni saqlab qolish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Virtual muzey, meta madaniyat, madaniyat, raqamlashtirish, transformatsiya, strategiya.

Annotation: This article examines the transformation of the concept of culture under the influence of modern technologies, particularly Virtual Reality (VR) and Artificial Intelligence (AI). Within the framework of the concept of "meta-culture," the transition of traditional museums into virtual formats, the creation of "digital twins" of exhibits, and the impact of this process on humanity's cultural memory are analyzed. The article also discusses the popularization of cultural heritage as a result of the disappearance of physical boundaries and the issues of preserving national identity within the global digital space.

Keywords: Virtualmuseum, Meta-culture, Culture, Digitization, Transformation, Strategy.

Аннотация: В данной статье рассматривается трансформация понятия культуры под влиянием современных технологий, в частности виртуальной реальности (VR) и искусственного интеллекта (AI). В рамках концепции «мета-культуры» анализируются переход традиционных музеев в виртуальный формат, создание «цифровых двойников» экспонатов, а также влияние этого процесса на культурную память человечества. В статье также рассматриваются вопросы популяризации культурного наследия в результате исчезновения физических границ и сохранения национальной идентичности в глобальном цифровом пространстве.

Ключевые слова: Виртуальный музей, Мета-культура, Культура, Цифровизация, Трансформация, Стратегия

Hozirgi kunda va yaqin kelajakda sun'iy intellekt va Virtual Borliq texnologiyalari madaniyat tushunchasini tubdan o'zgartirib yubordi. Biz nafaqat muzeylarga birishni, balki ularni o'zimiz bilan olib yurishni boshladik. Meta-madaniyat davrida muzey devorlari yo'qolmoqda, san'at asarlari esa "raqamli egizaklar" ko'rinishida global tarmoqqa ko'chmoqda. Ushbu maqolada biz madaniyatning ushbu raqamli renessansi nimalardan iborat ekanini ko'rib chiqamiz. Virtual Muzeylar bugungi raqamli texnologiyalarga asoslanib rivojlanayotgan davrda insonlar ehtiyojlaridan kelib chiqib zamonga moslashib, keng imkoniyatlar beryapti. Jumladan, tarixda yo'qolgan, vayron bo'lgan shaharlarni va tarixiy muhim jarayonlarni hamda hozirda muzeylarda jonsiz turgan tarixiy narsalarni 3D formatda ko'rish imkonini beradi. Ammo buning salbiy ta'siri ham bo'lib qolishi mumkin, ya'ni, virtual muzeylar rivojlanib an'anaviy muzeylarning darajasi tushsa bu bazi rivojlanmagan ammo tarixiy jihatdan yuksak

davlatlarga salbiy ta’sir qiladi, ularga tashrif buyurishlar soni kamayadi hamda bu narsa odamlarni dunyo kezishiga salbiy tasir qiladi, ko’p joylardagi odamlar virtual qaram bo’lib qoladi. Ilmiy adabiyotlarda VR texnologiyasining muzeylarda qo’llanilishi ko’plab jihatlar bo’yicha o’rganilgan. Masalan, muqobil kontent yetkazib berish usullari, muzey tajribasini shaxsiylashtirish va tashrif buyuruvchilarning faol ishtirokini ta’minlash kabi afzalliklari keng tahlil qilingan. Biroq ko’plab tadqiqotlar VRning ijobiy tomonlariga ortiqcha e’tibor qaratib, uning joriy etilishi bilan bog’liq muammolar va cheklovlarni yetarlicha yoritmaydi. Bundan tashqari, aksariyat tadqiqotlar asosan VR texnologiyasining texnik jihatlariga — tasvir yaratish, raqamlashtirish va ma’lumotlarni boshqarish masalalariga e’tibor qaratadi yoki ma’lum loyihalar doirasida tashrif buyuruvchilarning tajribasi va qarashlarini baholash bilan cheklanadi.

Meta madaniyat tushunchasi nima va qachon paydo bo’lgan? “Metaverse” atamasi ilk bor 1992-yilda ilmiy-fantastik asar “Avalanche”da paydo bo’lgan. Ushbu atama 2021-yil oktyabr oyida **Facebook kompaniyasi o’z nomini Meta deb o’zgartirgandan so’ng** keng jamoatchilik e’tiboriga tushdi. Kompaniya nomining Metaverse (ya’ni “metakoinot”) tushunchasidan olingani uning kelajakdagi rivojlanish strategiyasi asosan shu yo’nalishga qaratilganini ko’rsatadi. Shu voqeadan so’ng ommaviy axborot vositalari va turli soha vakillari metaverse konsepsiyasiga katta qiziqish bildirib boshladilar hamda ko’plab tarmoqlar ushbu g’oyani innovatsion texnologiyalar bilan uyg’unlashtirishga kirishdilar. Kelajakdagi metakoinot muhitida internet orqali masofa muammosi deyarli ahamiyatini yo’qotadi. Insonlar zamonaviy texnologik qurilmalar yordamida qisqa vaqt ichida dunyoning istalgan nuqtasiga virtual tarzda “sayohat qilishi” mumkin bo’ladi. Agar inson istasa, u o’zini qiziqtirgan har qanday ma’lumotni yoki obyektini shu virtual makon orqali o’rganish va tushunish imkoniyatiga ega bo’ladi.

Meta madaniyat davrida cheklovlar yo’q, ya’ni, ma’lum bir hududdagi odamlar emas, balki har qanday joydagi shaxslar ham ko’ra olishadi yoki muzeyni boshqaruvchilar uni har joyga olib borib tatbiq qilisha olishadi. Ya’ni bir muzey ham ma’lum shaharda hamda uning egizagi boshqa joylarda ko’rsatilishi mumkin. Bu esa madaniyatlarni ommalashishiga yaxshi ta’sir qiladi va hattoki yo’qolib ketishi mumkin bo’lgan madaniyatlarni yuksalishiga sabab bo’la oladi, agar virtual muzeylardan qo’llanilsa va meta madaniyat rivojlantirilsa.

Metaverse muzeylari ham an’anaviy muzeylar kabi tarix, madaniyat va san’atni namoyish etishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanadi. Ular ayniqsa raqamli muhitni afzal ko’radigan yosh avlodni jalb qilish uchun muhimdir. Metaverse muzeylari **global darajada ochiq** bo’lib, geografik chegaralarni yo’qotadi va butun dunyo bo’ylab kolleksiyalarni o’rganish imkonini beradi. Ular tashrif buyuruvchilarning faol ishtiroki va o’zaro aloqasini rag’batlantiradi, virtual tadbirlar, ma’ruzalar va loyihalarda hamkorlik qilish imkonini yaratadi. Bundan tashqari, bunday raqamli platformalar madaniy merosni saqlashga ham xizmat qiladi, chunki ular eksponatlarning kelajak avlodlar uchun ham mavjud bo’lishini ta’minlaydi hamda fizik yemirilish yoki yo’qolish xavfini kamaytiradi. An’anaviy muzeylarda bo’lgan eksponatlar qachondir yo’q bo’lishi mumkin yoki ularni asrash uchun ko’p mablag’ talab qilishi mumkin ammo virtual muzeylar bundan mustasno. An’anaviy muzeylarga yoshlarning qiziqishi kamayib borayotgani muhim muammolardan biridir. Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli qurilmalarga ortib borayotgan e’tibor madaniy muassasalarning jozibadorligini pasaytiradi. COVID-19 pandemiyasi davrida muzeylarning yopilishi bu vaziyatni yanada murakkablashtirdi.

Shuning uchun yosh tashrif buyuruvchilarni jalb qilish va ularning qiziqishini saqlab qolish uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish va qiziqarli, immersiv tajribalarni yaratish muhim ahamiyatga ega shuning uchun virtual muzeylar rivojlantirilmoqda va bu katta yordam bera oladi. Biz bunga misolni hozirda muzeyda emas san’atda ko’rishimiz mumkin va misol uchun Scottning virtual konserti Fortniteda millionlab tomoshabinlarni yig’gan va bularning katta qismi yangi avlod vakillari bo’lgan . Bundan ma’lumki yoshlar an’anaviylikni emas, balki yangicha narsalarni bilishni, o’rganishni xohlashadi va shuning uchun meta madaniyat ommalashishi kerak.

O’zbekistonda ham bu narsa taqin kelajakda ommalashishi kutilmoqda. Misol uchun Registon majmuasining ham virtual ko’rgazmasi madaniy merosni zamonaviy texnologiyalar yordamida saqlash va targ’ib qilishning samarali usulidir. Raqamli modellashtirish, virtual reallik va interaktiv platformalar orqali Registon nafaqat tarixiy yodgorlik sifatida, balki global ta’lim va madaniy muloqot markazi sifatida ham yangi ahamiyat kasb etmoqda. Registon virtual muzeyini metaversiya bilan birlashtirib foydalanuvchilar avatar orqali ekskursiyalarda qatnashadigan platformalar yaratish ham rejalashtirilgan. Virtual ko’rgazmalar esa insoniyatning boy tarixiy merosini keng jamoatchilikka yetkazish va kelajak avlodlar uchun saqlashda muhim rol o’ynaydi.

1- Kelajakda registon maydoniningning virtual ko’rinishi

Xullas bugungi raqamli davr insoniyatning madaniy merosga bo’lgan munosabatini tubdan o’zgartirmoqda. Virtual texnologiyalar, sun’iy intellekt, kengaytirilgan va virtual reallik (AR/VR) kabi innovatsiyalar tufayli muzeylar endi faqatgina jismoniy makon bilan cheklanib qolmayapti. Virtual muzeylar orqali dunyoning istalgan nuqtasidagi inson tarixiy artefaktlar, san’at asarlari va madaniy meros namunalarini masofadan turib o’rganish imkoniyatiga ega bo’ldi. Bu esa madaniyatni demokratlashtirish, ya’ni uni keng jamoatchilik uchun ochiq va qulay qilish jarayonini tezlashtirmoqda. Kelajakda virtual muzeylar an’anaviy muzeylarning o’rnini to’liq egallashi ehtimoldan yiroq, biroq ular bilan birgalikda ishlaydigan muhim madaniy ekotizimga aylanishi mumkin. Jismoniy muzeylar insonlarga tarixiy muhitni bevosita his qilish imkonini bersa, virtual muzeylar esa bilim olish chegaralarini kengaytiradi. Shu sababli madaniyatning kelajagi ko’proq gibril model — ya’ni real va virtual tajribalar uyg’unligi

asosida shakllanishi kutilmoqda. Umuman olganda, virtual muzeylar va meta-madaniyat insoniyat madaniy taraqqiyotining yangi bosqichini ifodalaydi. Ular madaniy merosni saqlash, uni keng auditoriyaga yetkazish va yangi ijodiy shakllarni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Agar bu jarayon ilmiy, texnologik va madaniy jihatdan muvozanatli tarzda boshqarilsa, virtual madaniyat kelajak jamiyatining muhim ma’naviy va intellektual resursiga aylanishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Economou, M. (2018). *Virtual reality and museums: Opportunities and challenges*. Journal of Cultural Heritage, 31, 224–232.
2. Dewdney, A. (2019). *Assessing VR in cultural heritage: Hype or real change?* Museum Management and Curatorship, 34(1), 1–12.
3. Parry, R. (2007). *Recoding the Museum: Digital Heritage and Virtual Experiences*. Routledge.
4. Champion, E. (2011). *Playing with the Past: Digital Games and the Simulation of History*. Springer.
5. Parry, R. (2007). *Museums in a Digital Age: Changing Meanings of Place, Community, and Culture*. Routledge.
6. Cameron, F., & Kenderdine, S. (2007). *Theorizing Digital Cultural Heritage: A Critical Discourse*. MIT Press